

Zpráva o realizaci semináře

Kód výsledku: **SS06010152-V6**

Název výsledku: **Seminář „Obnova degradovaných nížinných lučních mokřadů s využitím pastvy, seče a výsevů poloparazitických rostlin“**

Druh výsledku: **O - Ostatní výsledky**

Plánovaný termín dosažení výsledku: **9/2025**

Reálný termín dosažení výsledku: **10/2025**

Počet účastníků: **38** (viz příložená prezenční listina)

Seminář byl zorganizován s cílem zvýšit informovanost odborné veřejnosti, zástupců státní správy, neziskových organizací i dalších aktérů o problematice degradace nížinných lučních mokřadů a možnostech jejich obnovy. Hlavní důraz byl kladen na kombinované využití tradičních managementových opatření (pastva a seč) a inovativních metod, především aplikace výsevů poloparazitických rostlin (černýš rolní, zdravínek jarní), které byly experimentálně ověřovány v rámci projektu SS06010152 „Wetland Hemiparasite“. Výsledkem semináře bylo představení aktuálních poznatků a praktických zkušeností z experimentálních lokalit, diskuse nad možnostmi jejich využití v ochranářské praxi a posílení mezioborové spolupráce mezi výzkumnou sférou, ochranou přírody a veřejnou správou.

1 CÍL VÝSLEDKU

Cílem semináře „Obnova degradovaných nížinných lučních mokřadů s využitím pastvy, seče a výsevů poloparazitických rostlin“ bylo seznámit odbornou veřejnost, zástupce státní správy, samospráv a dalších aktérů ochrany přírody s aktuálními poznatky o možnostech obnovy degradovaných mokřadních stanovišť. Důraz byl kladen na prezentaci kombinovaných managementových opatření, zejména pastvy a seče, doplněných o inovativní přístup využívající výsevy poloparazitických rostlin jako nástroje pro potlačení invazních a expanzivních druhů rostlin.

V rámci semináře byly představeny výsledky dlouhodobého ekologického monitoringu a experimentů realizovaných na projektových lokalitách v rámci projektu „Wetland Hemiparasite“ (SS06010152), které dokumentují dopady jednotlivých způsobů péče na složení vegetace i vybrané skupiny členovců. Cílem bylo demonstrovat praktickou využitelnost těchto opatření, upozornit na jejich limity a diskutovat možnosti jejich aplikace v ochranářské praxi. Seminář zároveň sloužil jako platforma pro sdílení příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností mezi odborníky z různých institucí a podporu přenosu výzkumných výsledků do praktického managementu mokřadních biotopů. Výsledek tak přispěl ke zvýšení informovanosti o problematice rostlinných invazí, obnově biodiverzity a dlouhodobě udržitelné péči o nížinné luční mokřady.

2 PŘÍSTUP K VÝSLEDKU A JEHO IMPLEMENTACE

Seminář byl realizován hlavním příjemcem projektu (Masarykova univerzita) ve spolupráci s dalším uchazečem (Mendelova univerzita v Brně) a za aktivní účasti neformálních aplikačních garantů projektu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje).

Organizace semináře probíhala ve třech fázích. V první fázi byly stanoveny klíčové tematické okruhy a osloveni odborníci z akademického, aplikačního i ochránářského prostředí. Druhá fáze zahrnovala propagaci výsledku – cílené pozvánky byly zaslány pracovníkům státní správy, zástupcům nevládních organizací, obcí, správcům území a odborné veřejnosti. Současně byla akce propagována veřejně prostřednictvím webových stránek a komunikačních kanálů zapojených organizací. Ve třetí fázi došlo k samotné realizaci semináře a exkurze.

Seminář proběhl v říjnu 2025 a jeho součástí byla také terénní exkurze na projektovou lokalitu Krumvíř, kde byly účastníkům přímo v terénu prezentovány konkrétní experimentální plochy, výsledky výzkumu a aplikace kombinovaných opatření, včetně výsevů poloparazitických rostlin. Zde došlo také k diskusi nad možnostmi širší implementace těchto metod v ochraně přírody.

Výsledek je implementován jako odborně garantovaná vzdělávací aktivita, jejímž přínosem je nejen šíření výzkumných poznatků, ale také jejich praktický dopad – motivace k reálnému uplatnění prezentovaných opatření na dalších přírodně cenných lokalitách. Zpracovaná zpráva o realizaci semináře je ve vlastnictví obou uchazečů v poměru 50 % (MU) a 50 % (MENDELU), včetně spoluvlastnictví duševního.

3 POPIS VÝSLEDKU

Seminář „Obnova degradovaných nížinných lučních mokřadů s využitím pastvy, seče a výsevů poloparazitických rostlin“ se uskutečnil v říjnu 2025 jako celodenní odborná akce kombinující přednáškový blok a terénní exkurzi na projektovou lokalitu **Krumvířský mokřad**. Seminář byl realizován hlavním příjemcem projektu (Masarykova univerzita) ve spolupráci s dalším uchazečem (Mendelova univerzita v Brně) a aplikačními guaranty projektu. Akce se zúčastnilo **38 účastníků**, především z řad odborné veřejnosti, státní správy, samospráv, výzkumných institucí a nevládních organizací působících v oblasti ochrany přírody.

Dopolední část semináře byla věnována odborným přednáškám zaměřeným na problematiku degradace lučních mokřadů, rostlinných invazí a možností jejich potlačení pomocí cíleného managementu. Přednášky pokrývaly témata přírodního managementu proti invazním druhům, srovnání seče, pastvy a využití poloparazitických rostlin při obnově mokřadní vegetace, reakce společenstev bezobratlých na realizovaná opatření, praktické zkušenosti s pěstováním poloparazitických rostlin pro ochránářské účely, problematiku dostupnosti osiva pro obnovu luk, přínosy pastvy mokřadních luk a vliv znečištění vod na biodiverzitu mokřadních ekosystémů. Součástí dopoledního programu byl také společný oběd s diskuzí, který poskytl prostor pro výměnu zkušeností mezi účastníky.

Odpolední část semináře byla věnována **terénní exkurzi na lokalitu Krumvířského mokřadu**, kde byly účastníkům prezentovány konkrétní příklady obnovního managementu v praxi. V terénu byly představeny trvalé experimentální plochy, různé typy managementových zásahů (seč, pastva) a jejich kombinace s výsevy poloparazitických rostlin. Účastníci měli

možnost seznámit se s praktickými aspekty realizace opatření, diskutovat jejich účinnost, přenositelnost na další lokality a identifikovat potenciální limity a rizika jejich dlouhodobé aplikace.

Seminář významně přispěl k šíření výsledků projektu SS06010152 mezi cílové skupiny, k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou a k posílení povědomí o inovativních přístupech k obnově degradovaných mokřadních ekosystémů. Výsledek představuje důležitý krok k praktické implementaci výstupů projektu v ochranářské praxi.

Fotodokumentace z akce:

